

5. *About social services : Law of the Republic of Belarus, May 22, 2000, № 395-3 : as amended on 19.06.2017. National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 03.03.2021. 2/170.*

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Милькота Наталия Вацлавовна, зав. центром исследований в области социальной защиты, канд. филос. наук
e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Заневская Вероника Павловна, научный сотрудник отдела развития инновационных форм социального обслуживания центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: zaneuskaya.vp@gmail.com.

Сороколит Ян Леонидович, научный сотрудник центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: 5655114@mail.ru.

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Пр. Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь.

DATA ABOUT THE AUTHORS

Milkota Natallia, Head of Social Security Research Center, candidate of philosophe.

e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Zaneuskaya Veranika, Researcher, Department of the Development of Innovative Social Services, Social Security Research Center.

e-mail: zaneuskaya.vp@gmail.com.

Sorokolit Yan, Researcher, Social Security Research Center.

e-mail: 5655114@mail.ru.

Research Institute of Labour under the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus. Prospect Pobeditelej 23/2, 220004, Minsk, Belarus.

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 30.03.2021

УДК 330.131.7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172807>

КОНТРАКТНІ РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Римкевич В. В.

Ключові слова: ризик, контрактні ризики, опортуністична поведінка, асиметрія інформації, ризики укладання договору, ризики виконання договору, управління контрактну ризиками.

КОНТРАКТНЫЕ РИСКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рымкевич В. В.

Предметом исследования являются контрактные риски.

Цель исследования – выявить влияние асимметрии информации на контрактные отношения, разработать механизмы достижения эффективных результатов контрактной деятельности, разработать способы управления контрактными рисками.

Задачи исследования: определить теоретико-методологические подходы к исследованию контрактных рисков.

Методы исследования – это система общемировоззренческих, общих научных и частных методов познания.

Результаты: рассмотрены контрактные риски во внешнеэкономической деятельности. Это позволило дать авторское определение контрактных рисков, выявить их виды и предложить основные способы управления ими.

Область применения результатов – в дальнейшем развитии экономической теории рисков, учебном процессе, а также в практическом применении во внешнеэкономической деятельности.

Выводы: определены место и роль контрактных рисков в системе научного знания.

Ключевые слова: риск, контрактные риски, опортунистическое поведение, асимметрия информации, риски заключения контракта, риски исполнения контракта, управление контрактными рисками.

CONTRACT RISKS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Rymkevich Valeriy

The subject of the research is contractual risks.

The purpose of the study is to find out the influence of information asymmetry on contractual relations, to develop mechanisms for achieving effective results of contractual activity, to develop methods for managing contractual risks.

Research objectives: to define theoretical and methodological approaches to the study of contractual risks.

Research methods are a system of general worldview, general scientific and private methods of cognition.

Results: considered contractual risks in foreign economic activity. This made it possible to give the author's definition of contract risks, identify their types and propose the main ways of managing them.

The field of application of the results is in the further development of the economic theory of risks, the educational process, as well as in practical application in foreign economic activity.

Conclusions: the place and role of contractual risks in the system of scientific knowledge have been determined.

Key words: risk, contract risks, opportunist behavior, asymmetry of information, contracting risks, contract execution risks, contract risk management.

Введение. Актуальность выбранного исследования предопределяется следующими моментами. В условиях международных рыночных отношений внешнеторговые сделки осуществляются в договорной форме. Однако на практике контрактные отношения поддерживаются не только комплексом формальных норм, но и комплексом норм неформальных. Поэтому даже если некоторая случайность может быть предусмотрена и запланирована в договоре, а договорные отношения надежно защищены, то могут возникать риски, как в период заключения контракта, так и в процессе его исполнения. Поэтому возникает проблема выявления места и роли контрактных рисков контрактных рисков в системе научного знания.

Степень исследования проблемы. Экономисты рассматривают проблемы контрактных рисков в разных аспектах. Так с точки зрения институционализма исследуют Кузьминов Я. И., Одинцова М. И., Погудаева М. Ю., Гладилина И. П. и др., в теории контрактов – Харт О., Уильямсон О. И., Хольмстром Б. и др., в международных экономических отношениях с точки зрения рисков – Рыбалкин В. Е., Иванов А. А., Олейников С. Я., Бочаров С. А. и др.

Предметом исследования является риск в системе экономических и контрактных отношений.

Цель исследования выяснить влияние асимметрии информации на контрактные отношения, показать роль и значение контрактных рисков во внешнеэкономической деятельности, разработать способы управления контрактными рисками и выявить значимость их для практики.

Задачи исследования: определить теоретико-методологические подходы к исследованию контрактных рисков.

Методы исследования – это система общемировоззренческих, общих научных и частных методов познания.

Постановка проблемы. Теорией контрактов называется возникший в последние 20-30 лет раздел экономической теории, в котором рассматриваются модели с асимметричной информацией и ненаблюдаемыми действиями, а также с несовершенствами составления и исполнения контрактов. Но при этом не исследуются позиций экономической теории рисков.

В последнее время в отечественной экономической и юридической литературе стали появляться исследования, посвященные контрактным отношениям и процессам. В основном авторы уделяют внимание теории контрактов являющейся частью институциональной экономики. Она позволяет выяснить влияние асимметрии информации на снижение эффективности ВЭД, разработать механизмы достижения эффективных результатов контрактной деятельности, предотвращать проявления оппортунизма в тех или иных контрактных отношениях, разработать способы противодействия последствий информационной асимметрии, выбрать наиболее эффективные механизмы принуждения к исполнению контрактов.

Анализ показывает, что контрактные риски не раскрыты с точки зрения категориального аппарата, не изучены теоретико-методологические подходы по данной проблеме. Это сказывается на том, что контрактные риски раскрываются однобоко и недостаточно глубоко.

Основу современных МЭО составляют мирохозяйственные связи. МЭО имеет ряд особенностей, что обуславливает некоторую специфику договорных отношений на международном уровне. Значительно большее влияние, чем внутри страны, на них оказывают международные обычаи, правила и конвенции, межгосударственные многосторонние и двусторонние соглашения.

Объекты международных экономических операций – материально-вещественная продукция и услуги, включая результаты производственного и научно-технического сотрудничества, приобретающие в обмене форму товара. Эти объекты определяют виды коммерческих операций и особенности договорных отношений при их осуществлении на мировом рынке.

Применительно к внешнеэкономической деятельности важное значение имеют два вида международных договоров.

К первому виду относятся договоры, устанавливающие режим торговли в отношениях между двумя государствами или группой государств. По содержанию их можно подразделить примерно на пять основных типов: торговые договоры и соглашения; соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве; экономические соглашения; соглашения о предоставлении финансовой помощи; соглашения о защите инвестиций [6, с.506].

Ко второму виду относятся международные договоры, которые содержат гражданско-правовые правила, регулирующие имущественные отношения, возникающие из внешнеэкономических контрактов.

К международному договору такого вида можно причислить прежде всего Конвенцию ООН по договорам международной купли-продажи товаров 1980 г.

Таким образом, внешнеторговые сделки купли-продажи представляют основной вид операций по экспорту и импорту товаров. В условиях международных рыночных отношений они осуществляются в договорной форме.

Основные общие требования к подготовке и совершению таких сделок определяются национальным законодательством и сформулированы в Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи [4].

Она применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных договаривающихся государствах, или, когда нормы частного международного права указывают на применение права какого-либо договаривающегося государства.

Главная цель Венской конвенции – унификация правового режима международных сделок купли-продажи. При ее применении в значительной мере стираются различия в правовом регулировании сделок купли-продажи в праве стран ее участниц. Это облегчает как заключение, так и исполнение договоров, поскольку содержание прав и обязанностей сторон определяется единообразно.

Конвенция носит нормативный характер. В то же время стороны по своему усмотрению могут отступить от ее положений. Конвенция распространяется только на договоры, имеющие международный характер.

Договоры международной купли-продажи, как правило, оформляются в виде контракта, определяющего права и обязанности сторон, их ответственность. В контракте отражаются экономические, финансовые, юридические и организационно-технические обязательства партнеров. Наиболее существенные условия сделок, определяющие обязательства и права сторон, получили название базисных условий контракта. Их единообразное понимание, толкование и применение обеспечиваются с помощью «Инкотермс». Знание и использование «Инкотермс» значительно облегчает практическую работу участников внешней торговли.

В настоящее время действует «Инкотермс-2020». Инкотермс 2020 вступил в силу с первого января 2020 года, однако использование старых редакций также возможно в настоящее время. Именно поэтому при упоминании условий поставки необходимо указывать редакцию Правил с указанием конкретного года.

Инкотермс 2020 – это одиннадцать унифицированных правил, которые применяются в мировой торговле и фиксируют права и обязанности сторон внешнеторгового договора, в части поставки продукции от продавца к покупателю.

Базисные условия контракта – основные условия договора международной купли-продажи, предусматривающие четкое разграничение обязательств и риска партнеров.

Правила Инкотермс не заменяют внешнеторговый контракт, а только позволяют значительно сократить и упростить его. Унифицированные условия не регламентируют переход права собственности на товарную партию, не указывают стоимость единицы продукции или способы оплаты. Они лишь фиксируют распределение между сторонами сделки купли-продажи обязательств и финансовых расходов, таких как: оплата перевозки, разгрузки товарной партии, таможенное оформление, уплата налогов и пошлин, страховка, а также передача рисков в случае потери и возможных повреждений продукции [8].

В Инкотермс 2020 более детально регламентирована ответственность сторон за выполнение таможенного оформления и таможенных формальностей на границе с учетом распределения расходов и рисков. Относительно выпуска товаров, находящихся в пути, предусмотрено, что ответственность возлагается на того, кто принимает на себя риск перевозки до места доставки: если риск перевозки передается в стране происхождения (стране продавца), ответственность за таможенное оформление транзита принимает покупатель, если же риск переходит в пункте назначения (страна покупателя), ответственность несет продавец.

Внешнеторговая сделка купли-продажи – действия граждан и юридических лиц, находящихся в разных государствах, направленные на установление, изменение или прекращение хозяйственных прав и обязанностей по купле-продаже товаров во внешней торговле.

С юридической стороны, внешнеторговый контракт – договор, фиксирующий в письменной форме условия внешнеторговой сделки и определяющий права, обязанности и ответственность сторон. С экономической точки зрения, контракты – правовое оформление экономических трансакций. Контракт, или договор, – это соглашение о передаче или защите набора прав собственности.

Однако на практике контрактные отношения поддерживаются не только комплексом формальных норм, но и комплексом норм неформальных. Неформальная среда регулирует те стороны экономических взаимоотношений, которые либо нечетко, либо не полностью прописаны в законодательных и иных правовых актах [5, с. 287].

Рассматривая контрактный процесс с точки зрения рисков можно дать следующее определение. Контрактный риск – это возможность разрыва контрактных отношений или контрактного процесса между акторами ВЭД, проявляющаяся в неисполнении подписанных прав и обязательств, позволяющих извлечения выгоды (потери) при контрактации за счет деформации передачи прав собственности на блага.

В теории контрактов рассматриваются два этапа экономического взаимодействия – этап заключения контракта (*ex ante*) и этап исполнения контракта (*ex post*). Даже если некоторая случайность может быть предусмотрена и запланирована в договоре, а договорные отношения надежно защищены, то могут возникать и другие сложности, как в период заключения контракта, так и в процессе его исполнения.

Одна из сторон контракта может располагать важной частной информацией как на стадии *ex ante*, до заключения контракта, когда еще проводятся переговоры о его заключении, так и на стадии *ex post*, т.е. после заключения контракта, когда имеющейся информации недостаточно для оценки того, соблюдаются ли условия соглашения или нет. Асимметрия информации означает, что покупателю и продавцу известно разное количество информации, имеющей отношение к сделке. Сторона, обладающая большим объемом информации, может выиграть, если воспользуется своим информационным преимуществом.

Поэтому можно различать контрактные риски при заключении контракта и при исполнении контракта, т.е. контрактные риски *ex ante* и контрактные риски *ex post*.

Контрактные риски *ex ante*. На этапе заключения контракта асимметрия информации является источником неопределенности и риска не только в экономических отношениях, но и контрактных отношений. Исходя из этого можно выявить особенности проявления рисков оппортунистического поведения контрактного процесса.

Можно выделить три типа оппортунистического поведения, которые соответствуют разным видам асимметрии информации:

- покупателю неизвестны качественные характеристики блага, имеет место асимметрия информации, носящая название «скрытые характеристики» (*hidden characteristics*), которая может привести к неблагоприятному отбору (*adverse selection*);
- скрытые действия (*hidden action*) / скрытая информация (*hidden information*), которые приводят к моральному риску (*moral hazard*) той стороны, которая обладает информацией;
- скрытые намерения (*hidden intentions*) партнера по сделке таят в себе опасность третьего вида оппортунистического поведения – вымогательства (*hold-up*) [7, с.203].

Риски «скрытых характеристик» (*hidden characteristics*) или риски неблагоприятного отбора (*adverse selection*).

Впервые внимание на трудности, возникающие на рынке в связи с асимметрией информации на стадии до заключения сделки, обратил внимание Дж. Акерлоф в 1970 году. Асимметрия информации оказывают существенное влияние как на поведение участников рынка, так и на механизм его функционирования. В ряде случаев асимметрия информации может оказывать на функционирование рынка столь сильное воздействие, что его рассматривают в качестве специфической рыночной структуры, которую принято называть «рынком лимонов». Неблагоприятному отбор – способ функционирования рынка, который характеризуется процессом замещения качественных благ низкачественными, порождаемым наличием асимметрии информации.

До заключения контракта оппортунистическое поведение агента проявляется в том, что, манипулируя частной информацией, добивается от принципала заключения контракта на наиболее выгодных для себя условиях.

Риски скрытых действий (*hidden action*) или моральный риск (*moral hazard*).

Моральный риск – это действия экономических агентов по максимизации их собственной полезности в ущерб другим в ситуациях, когда они не ощущают полностью последствий (или не пользуются полными выгодами) своих действий вследствие неопределенности и неполноты контрактов, которые препятствуют возложению всего ущерба (или получению всех выгод) на соответствующего агента.

Ситуации, в которых возникает моральный риск, характеризуются сочетанием следующих условий:

- 1) интересы исполнителя и заказчика не совпадают, исполнитель преследует собственные интересы в ущерб интересам заказчика;
- 2) исполнители застрахованы от неблагоприятных последствий своих действий;
- 3) заказчик не в состоянии осуществлять полный контроль и совершенное принуждение.

Риски скрытых намерений (*hidden intentions*) или риски вымогательства (*hold-up*).

Вымогательство – это такая форма оппортунистического поведения, которая возникает после заключения сделки и суть которой состоит в перераспределении квази-ренды, при котором ущемляются интересы одной из сторон, осуществившей специфические инвестиции.

Квази-рента – это разница между доходом фактора при его использовании в данном месте и доходом при его альтернативном наилучшем варианте использования.

Опасность вымогательства связана с возможностью предъявления одной из сторон требования изменить ранее оговоренные условия контракта в свою пользу. Такая опасность возникает тогда, когда противная сторона не может без существенных потерь выйти из заключенного контракта. Важнейшей предпосылкой подобного положения являются инвестиции в специфические активы, осуществленные в ходе реализации договоренностей. Расторжение контракта влечет утрату инвестировавшей стороной существенные потери. В числе других предпосылок - трудности в поиске другого контрагента. Издержки смены партнера могут оказаться чрезмерно высокими. Следует также сказать и такой причине, как невозможность в полной мере отстоять свои права по контракту в суде, что чревато ущербом в случае развития конфликта. Опасаясь срыва заключенного соглашения, сторона – объект вымогательства готова уступить часть своих выгод для сохранения его в силе. Осознание контрагентом подобной зависимости партнера формирует его намерения начать шантаж с целью перераспределения части совокупных выгод от контракта в свою пользу [3, с.53].

Контрактные риски *ex post*. На этапе исполнения контракта можно выделить следующие риски.

Риски неисполнения *внешнеторговых контрактов*. Причиной неисполнения *внешнеторговых* контрактов часто является неплатежеспособность партнеров. Контрактный риск возникает в связи с отказом партнера от заключения договора после заключения договоров с неплатежеспособными партнерами, частичным невыполнением партнером договорных обязательств и в других случаях.

Риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров может возникнуть в случае необходимости изменения предварительных условий контракта, а также при недобросовестности партнера. Он имеет место также из-за вероятности «переключения» партнера на конкурирующие фирмы.

Риск входу в контрактні відносини з неадекватними або неплатієздатними партнерами. В цьому випадку виникає ризик того, що понесені втрати купуються несвоєчасно, так як необхідно в даній ситуації шукати альтернативних партнерів, переглядати терміни реалізації проекту, йти на додаткові витрати, що скажуться на обсязі доходів.

Ризик затримки виконання партнерами поточних договірних зобов'язань заключається в можливості появи втрат, пов'язаних з порушенням графіків поставок, виконання робіт партнерами.

Ризик нанесення шкоди третім особам включає в себе ризик забруднення навколишнього середовища і ризик причинення морального і матеріального шкоди громадянам [2, с.35]. Таким чином, економічне значення контрактного ризику зовнішньої торгівлі заключається в потенціальній можливості, в умовах неопределенності, непочатковості контрагентом по зовнішнеторговій сделці того економічного результату, на який він розраховував при її укладенні. Юридичний аспект контрактних ризиків складає в принципі можливість (або неможливість) правовими засобами мінімізувати або виключити ризикові явища, як виникаючі з зовнішнеторгового контракту, так і пов'язані з динамікою його виконання [1, с.35].

Основні способи управління контрактними ризиками ВЕД.

I. *Страхування контрактних ризиків зовнішньої торгівлі* являється різновидом делегування ризику на платіжній основі на третю особу (за допомогою страхування реалізується модель передачі ризику). При страхуванні сторони міжнародного комерційного контракту передають відповідальність по ризику третій особі (страхової компанії), при цьому існуючий рівень ризику не змінюється.

Для цілей управління контрактними ризиками зовнішньої торгівлі можуть застосовуватися всі відомі вітчизняному законодавцю види майнового страхування: страхування майна (наприклад, вантажів, транспортних засобів), страхування підприємницького ризику (наприклад, ризик невиконання контрагентом угоди), страхування громадянської відповідальності (договірної (в окремих випадках, спеціально передбаченої законом) і позадоговірної).

II. Хеджування контрактних ризиків зовнішньої торгівлі.

Суть хеджування зводиться до обмеженню прибутків і втрат, пов'язаних з зміною на ринках цін товарів, валют і т.д., за рахунок похідних цінних паперів (торговельних опціонів, ф'ючерсних і форвардних контрактів) і інших фінансових інструментів.

1. Форвардний контракт – це угода між сторонами про майбутню поставку базисного активу з метою виконання його реальної угоди або покупки і страхування постачальника або покупця від можливого несприятливого зміни ціни. Всі умови цієї угоди обговорюються в момент укладення угоди. Виконання угоди відбувається відповідно до умов угоди в зазначені терміни.

2. Ф'ючерсний контракт – угода, що укладається на біржових торгах, це юридично обґрунтована угода між двома сторонами про поставку або отримання того або іншого базисного (базового) активу певної кількості і якості за певною узгодженою ціною в певний момент або певний період часу в майбутньому.

4. Опціон – це двостороння угода про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певний актив за певною ціною в певний момент або в певний період часу.

Юридичні способи управління контрактними ризиками зовнішньої торгівлі:

1. *Способи забезпечення зобов'язань*, що випливають з зовнішнеторгового контракту, а саме: 1. *Неустойка (штраф, пеня)* (ст. 311 ГК РБ) – певна законодавством або угодою грошова сума, яку зобов'язаний заплатити кредитор, якщо інше не передбачено законодавчими актами, в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі просрочки виконання. По вимозі про виплату неустойки кредитор не зобов'язаний доводити причинення йому втрат [9].

2. *Залог* (ст. 311 ГК РБ) – як гарантія виконання зобов'язання кредитор отримує від зобов'язаного майно, на яке він має право стягнення в разі реалізації ризику. Залогодавцем може бути не тільки сам зобов'язаний, але й будь-яке інше фізичне чи юридичне особа, дійсність якого в його інтересах. Існування застави для кредитора зводиться до того, що він отримує право контролювати юридичну долю заставленого майна, мінімізуючи тим самим ризик неплатієздатності зобов'язаного [9].

3. *Утримання* (ст. 359 ГК РБ) – як гарантія виконання ризику неплатієздатності зобов'язаного кредитор має право утримувати майно зобов'язаного, правомірно отримане в його веденні, до тих пір, поки борг не буде погашено. Утриманням речей можуть забезпечуватися також вимоги, хоча й не пов'язані з оплатою речей або відшкодуванням витрат на неї і пов'язаних з нею інших втрат, що виникли з зобов'язання, сторони якого діють як підприємці [9].

4. *Поруцтво* (ст. 361 ГК РБ) – як форма делегування ризику може бути використано угода про поруцтво, згідно з якою поруцтво зобов'язується перед кредитором нести відповідальність по зобов'язанню зобов'язаного повністю або частково. Особливий інтерес в якості форми гарантії ризику представляє угода поруцтва, що укладається в стосовно зобов'язання, якого на даний момент немає, але воно виникне в майбутньому. Зобов'язаний і поруцтво відповідають перед кредитором солідарно або субсидіарно відповідно до умов угоди [9].

5. *Банківська гарантія* (ст. 368 ГК РБ) – банк, інше кредитне закладення або страхова організація (гарант) дає за вимогою іншої особи (принципала) письмове зобов'язання заплатити кредитор

принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате [9].

4. Оговорки (защитные оговорки) – средства покрытия контрактных рисков, предполагающие инвариантность договорных условий. Варианты, заложенные в защитных оговорках, по сути, являют собой попытку свести к минимуму сценарную неопределённость исполнения контракта посредством введения «запасных ходов в исполнении».

Таким образом, внешнеторговые сделки купли-продажи представляют основной вид операций по экспорту и импорту товаров. В условиях международных рыночных отношений они осуществляются в договорной форме. Основные общие требования к подготовке и совершению таких сделок определяются национальным законодательством и сформулированы в Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи.

Договоры международной купли-продажи, как правило, оформляются в виде контракта, определяющего права и обязанности сторон, их ответственность. Контрактный процесс подвергается рискам как на этапе заключения контракта, так и на этапе исполнения. Контрактный риск – это возможность разрыва контрактных отношений или контрактного процесса между акторами ВЭД, проявляющаяся в неисполнении подписанных прав и обязательств, позволяющих извлечения выгоды (потери) при контрактации за счет деформации передачи прав собственности на блага.

Список использованных источников

1. Кондратьева Е. М., Горина М. С. Правовые аспекты управления контрактными рисками внешней торговли // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 2, с. 117-125.
2. Иванов А. А., Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-менеджмент. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 193 с.
3. Институциональная экономика: учебное пособие / С.С. Винокуров [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Грошева, д-ра экон. наук, проф. Л.А. Мизринь. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 125 с.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: /<https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf>. – Дата доступа: 29.01.2021.
5. Кузьминов Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты. Учебник / Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 442 с.
6. Международные экономические отношения: Учебник. / Под ред.: В. Е. Рыбалкина – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с.
7. Одицова М. И. Институциональная экономика : учебник для академического бакалавриата / М. И. Одицова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 459 с.
8. Правила международной торговли Инкотермс 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/> – Дата доступа: 29.01.21.
9. Гражданский Кодекс Республики Беларусь № 218-З от 07.12.1998 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_kodeks_rb.htm / . – Дата доступа: 09.03.2021.

References

1. Kondrat'eva E. M., Gorina M. S. Pravovye aspekty upravleniya kontraktnymi riskami vneshnej trgovli // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, 2015, № 2, s. 117-125.
2. Ivanov A. A., Olejnikov S. Y., Bocharov S. A. Risk-menedzhment. – M.: Izd. centr EAOI, 2008. – 193 s.
3. Institucional'naya ekonomika: uchebnoe posobie / S. S. Vinokurov [i dr.]; pod red. d-ra ekon. nauk, prof. V. A. Grosheva, d-ra ekon. nauk, prof. L.A. Mierin'. – SPb.: Izd-vo SPbGEU, 2014. – 125 s.
4. Konvenciya Organizacii Ob»edinennyh Nacij o dogovorah mezhdunarodnoj kupli-prodazhi tovarov. URL: /<https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-e-book-r.pdf/>.
5. Kuz'minov YA. I. Kurs institucional'noj ekonomiki: instituty, seti, transakcionnye izderzhki, kontrakty. Uchebnik / YA. I. Kuz'minov, K. A. Bendukidze, M. M. YUdkevich. – M.: Izd. dom GU VSHE, 2006. – 442 s.
6. Mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya: Uchebnik. / Pod red.: V. E. Rybalkina – 9-e izd., pererab. i dop. – M.: YUNITI-DANA, 2012. – 647 s.
7. Odincova M. I. Institucional'naya ekonomika : uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / M. I. Odincova. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2014. – 459 s.
8. Pravila mezhdunarodnoj trgovli Inkoterms 2020. URL: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020>.
9. Grazhdanskij Kodeks Respubliki Belarus' № 218-Z ot 07.12.1998 g. URL: https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_kodeks_rb.htm.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Рымкевич Валерий Валентинович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международного бизнеса, Белорусский государственная экономический университет 220070, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский 26, e-mail v.v.rymkevich@gmail.com

ABOUT THE AUTHOR

Rymkevich Valeriy, candidacy of economic sciences, associate professor, associate professor of the International Business Department,
Belarus State Economic University
220070 Belarus Minsk, ave. Partizansky 26
e-mail v.v.rymkevich@gmail.com

Подано до редакції 11.03.2021
Прийнято до друку 06.04.2021

УДК 332.142.4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172812>

УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ І РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

**Чиківчук В.Л.,
Кучеренко С.Ю.**

Забезпечення дієвості механізмів збалансованого соціально-економічного розвитку регіону на основі цілеспрямованих інституціональних перетворень виступає пріоритетним завданням національної економіки України. Особливе теоретичне і практичне значення дана проблема має в українському суспільстві, що переживає складний період трансформації системи соціально-економічних відносин. В сучасних умовах особливого значення дана проблема набуває з позиції підвищення ролі регіонів, яка тягне за собою розширення регіональних економічних інтересів, появу нових форм їх вираження.

Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти формування та функціонування механізмів соціально-економічного розвитку регіону.

Метою дослідження є управління функціонуванням і розвитком територіальних соціально-економічних систем.

Теоретичну і методологічну основу дослідження склали діалектичний метод пізнання і системний підхід, що обумовили комплексне дослідження питань активізації соціально-економічного розвитку регіону.

Результати роботи. У процесі дослідження визначено координаційно-інтегруючу роль регіональної політики в процесах регулювання розвитку соціально-економічного потенціалу регіону, що передбачає включення у відтворювальні процеси наступних складових регіональної економіки: природно-ресурсного, бюджетно-фінансового, виробничого потенціалів, а також алокаційної підсистеми й підсистеми планування процесів управління.

Висновки. Досягнення встановлюваних в поточному та перспективному періодах часу економічних і соціальних результатів у процесі управління розвитком регіонального господарства в умовах високої нестабільності стану зовнішнього середовища в істотній мірі залежить від взаємодії технологічних, ресурсних елементів, ефективності функціонування системи управління розвитком регіону.

***Ключові слова:** соціально-економічний розвиток, регіональна економіка, територіальні системи, сталий розвиток, управління.*

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

**Чиківчук В.Л.,
Кучеренко С.Ю.**

Обеспечение действенности механизмов сбалансированного социально-экономического развития региона на основе целенаправленных институциональных преобразований выступает приоритетной задачей национальной экономики Украины. Особое теоретическое и практическое значение данная проблема имеет в украинском обществе, переживает сложный период трансформации системы социально-экономических отношений. В современных условиях особое значение данная проблема приобретает с позиции повышения роли регионов, которая влечет за собой расширение региональных экономических интересов, появление новых форм их выражения.

Предметом исследования является теоретико-методические аспекты формирования и функционирования механизмов социально-экономического развития региона.

Целью исследования является управление функционированием и развитием территориальных социально-экономических систем.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили диалектический метод познания и системный подход, обусловили комплексное исследование вопросов активизации социально-экономического развития региона.

Результаты работы. В процессе исследования определены координационно-интегрирующую роль региональной политики в процессах регулирования развития социально-экономического потенциала региона, предусматривающий включение в воспроизводственные процессы следующих составляющих